

УДК 349.2

ББК 67.405

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
№ 22-28-00914, <https://rscf.ru/project/22-28-00914/>.

МИРОНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Д.ю.н., доцент, профессор кафедры теории права и государственно-правовых дисциплин, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС, ведущий научный сотрудник кафедры финансового права, конституционного, гражданского и административного судопроизводства, Юго-Западный государственный университет
e-mail: smironova2019@yandex.ru

ЛИТВИНЕНКО ЗОЯ ГЕННАДЬЕВНА

К.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС
e-mail: zoyagl@mail.ru

SVETLANA M. MIRONOVA

Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Theory of Law and State Legal Disciplines, Volgograd Institute of Management — branch of RANEPALeading researcher at the Department of Financial Law, Constitutional, Civil and Administrative Litigation, Southwestern State University
e-mail: smironova2019@yandex.ru

ZOYA G. LITVINENKO

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines, Volgograd Institute of Management — branch of RANEPA
e-mail: zoyagl@mail.ru

ПРОФСОЮЗЫ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ И РАБОТНИКОВ ПЛАТФОРМ: ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

TRADE UNIONS FOR THE SELF-EMPLOYED AND PLATFORM WORKERS: EXPERIENCE OF RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES

Аннотация. В условиях гиг-экономики, платформенной экономики, цифровизации всех процессов, меняется структура занятости и происходит изменение форм трудовых отношений, появляются нестандартные формы занятости, и вместо заключения трудовых договоров с работниками компании предпочитают заключать договоры гражданско-правового характера. Появляются такие формы занятости как самозанятость и платформенная занятость. Положение таких работников оказывается менее защищено с точки зрения их прав и предоставляемых им гарантий. Появляется необходимость обеспечивать права работников, занятых на условиях самозанятости

Abstract. In the context of the gig economy, platform economy, digitalization of all processes, the structure of employment is changing and the forms of labor relations are changing, non-standard forms of employment are emerging, and instead of concluding employment contracts with employees, companies prefer to enter into civil contracts. Forms of employment such as self-employment and platform employment are emerging. The position of such workers is less protected in terms of their rights and the guarantees provided to them. There is a need to ensure the rights of workers employed in self-

или платформенной занятости. И одним из таких инструментов может стать их поддержка со стороны профсоюзов. Цель исследования состоит в ознакомлении с опытом России и ряда зарубежных стран по регулированию и практике правовой защиты коллективных прав самозанятых и работников платформ через профсоюзы.

Материалами исследования послужили нормативно-правовые акты, судебная практика, статистические данные, а также данные профсоюзов ряда иностранных государств (Германии, Испании, Великобритании) и Российской Федерации.

В качестве основных методов исследования были выбраны сравнительно-правовой метод, методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.).

На данном этапе развития платформенной занятости и труда самозанятых граждан необходимо урегулировать вопросы, связанные с защитой их прав посредством профсоюзов, введения коллективных переговоров и заключения коллективных соглашений между такими работниками и цифровыми платформами, через которые они работают. Работники платформ и самозанятые является более слабой стороной во взаимодействии с платформой, поскольку, как правило, вынуждены соглашаться на те условия оказания услуг / выполнения работ, которые являются для них менее выгодными, а зачастую даже кабальными.

Практика показывает, что пока правовой статус «независимых подрядчиков» до конца не урегулирован, их возможности защиты своих прав через профсоюз не всегда поддерживаются в судебном порядке, что также требует нормативного установления.

Такое взаимодействие между профсоюзами, платформами и их работниками с нестандартными формами занятости, требует своего правового регулирования и закрепления в национальном законодательстве о занятости, внесения соответствующих изменений в законодательство о профсоюзах.

Ключевые слова: занятость, самозанятость, платформенная занятость, работники платформ, профсоюзы

employment or platform employment. And one of these tools could be their support from trade unions. The purpose of the study is to familiarize ourselves with the experience of Russia and a number of foreign countries in the regulation and practice of legal protection of collective rights of self-employed and platform workers through trade unions.

The research materials included regulations, judicial practice, statistical data, as well as data from trade unions of a number of foreign countries (Germany, Spain, Great Britain) and the Russian Federation. The comparative legal method and methods of formal logic (analysis, synthesis, generalization, induction, deduction, etc.) were chosen as the main research methods.

At this stage of development of platform employment and the work of self-employed citizens, it is necessary to resolve issues related to the protection of their rights through trade unions, the introduction of collective bargaining and the conclusion of collective agreements between such workers and the digital platforms through which they work. Platform workers and self-employed people are the weaker side in interaction with the platform, since, as a rule, they are forced to agree to those conditions for the provision of services / performance of work that are less profitable for them, and often even enslaving.

Practice shows that while the legal status of “independent contractors” is not fully regulated, their ability to protect their rights through a trade union is not always supported in court, which also requires regulatory establishment.

Such interaction between trade unions, platforms and their workers with non-standard forms of employment requires its legal regulation and enshrinement in national employment legislation, and appropriate changes to the legislation on trade unions.

Keywords: employment, self-employment, platform employment, platform workers, trade unions

ВВЕДЕНИЕ

В условиях гиг-экономики, платформенной экономики, цифровизации всех процессов, меняется структура занятости и происходит изменение форм трудовых отношений, появляются нестандартные формы занятости, и вместо заключения трудовых договоров с работниками компании предпочитают заключать договоры гражданско-правового характера. Появляются такие формы занятости как самозанятость и платформенная занятость.

По данным ФНС России на конец ноября 2023 года зарегистрировано уже 9 миллионов плательщиков налога на профессиональный доход¹. За рубежом также наблюдается увеличение числа самозанятых. Как отмечается в литературе, «их численность растет более чем на четверть миллиона человек каждый год, и на их долю приходится более 50 процентов создаваемых новых рабочих мест» [1].

Другой формой занятости, которая набирает обороты в последнее время, является платформенная занятость, которая распространена как в России, так и в мире. В России, по данным исследования Высшей школы экономики, число занятых в платформенной экономике составляет около 15,5 млн. человек, при этом в качестве основной работы — 1,7 миллионов человек [2]. По данным ЕС в настоящее время более 28 миллионов человек в Европе работают с использованием цифровых рабочих платформ. Ожидается, что к 2025 году их число вырастет до 43 миллионов. Однако около 55% людей, работающих на платформах, зарабатывают меньше, чем чистая минимальная почасовая оплата в стране, в которой они работают. В среднем люди, работающие через платформы, тратят 8,9 часа в неделю на выполнение неоплачиваемых

задач (например, поиск работы, ожидание работы) по сравнению с 12,6 часами на выполнение оплачиваемых задач².

Положение таких работников оказывается менее защищено с точки зрения их прав и предоставляемых им гарантий. Как отмечается в литературе, «в XIX веке организации самопомощи рабочего класса включали гильдии ремесленников, кооперативы, общества дружбы и первые профсоюзы. Вместе они сотрудничали и распространялись, чтобы улучшить условия труда, обеспечить права и статус и поддержать уровень жизни рабочих» [1]. Сейчас появляется необходимость вновь обеспечивать права работников, занятых на условиях самозанятости или платформенной занятости. И одним из таких инструментов может стать их поддержка со стороны профсоюзов.

Профсоюзы традиционно защищают права своих членов на распоряжение своими трудовыми правами, играют социально важную функцию в трудовых отношениях. При этом необходимость защищать права особых категорий занятых появилось лишь некоторое время назад. Это находит отражение в научных исследованиях. В Российской Федерации исследования о трансформации роли профсоюзов появились только недавно [3,4,5], а их роль в защите прав новых категорий работников отражена в литературе фрагментарно [6,7,8]. Зарубежные исследователи несколько раньше стали уделять внимания теме взаимодействия профсоюзов, работников платформ и самозанятых лиц, поскольку в других государствах самозанятые появились чуть раньше, что предопределило необходимость защиты их прав профсоюзами и проведения соответствующих исследований [9–11]. В тоже время вопросы право-

¹ Количество самозанятых достигло 9 млн человек // Сайт ФНС России. https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/14056407/ (дата обращения 28.11.2023).

² Directive of the european parliament and of the council on improving working conditions in platform work // https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/qanda_21_6606 (дата обращения 10.10.2023).

вой защиты коллективных прав самозанятых и работников платформ продолжают нуждаться в правовой регламентации и научных исследованиях, что и предопределяет актуальность данной работы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалами исследования послужили нормативно-правовые акты, судебная практика, статистические данные, а также данные профсоюзов ряда иностранных государств (Германии, Испании, Великобритании) и Российской Федерации.

В качестве основных методов исследования были выбраны сравнительно-правовой метод, методы формальной логики (анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и др.), которые позволили обосновать необходимость закрепления в законодательстве ряд положений, а также получили наибольшее применение при формулировании выводов по результатам проведенного исследования.

Сравнительно-правовой метод использовался как для анализа зарубежного опыта создания и деятельности профсоюзов для самозанятых и платформенных работников, так и сопоставления практики деятельности профсоюзов в России и за рубежом.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим на примере ряда стран и Российской Федерации, каким образом профсоюзы участвуют в защите прав самозанятых и работников платформ, в каких случаях они представляют их интересы, и как обстоят дела с судебной практикой.

ГЕРМАНИЯ

Опыт Германии по организации профсоюзов для самозанятых представляет особый интерес, поскольку в этой стране защита прав фрилансеров и других лиц, не работающих по найму, находится в повестке дня уже не одно десятилетие.

Как и в других странах, в Германии статус самозанятого работника также приводит к юридически более уязвимому положению, что предопределило еще в 2001 году возможность самозанятых в Германии вступать в профсоюз. Профсоюз Ver.di, созданный в 2001 году в результате слияния пяти отдельных профсоюзов, является крупнейшей членской организацией в Европе для индивидуальных самозанятых лиц и насчитывает более 30 тысяч последних.

Какие услуги предоставляет профсоюз ver.di?³ В этом перечне как услуги для всех работников, так и предназначенные именно для самозанятых:

- консультации и представительство в судебных инстанциях по вопросам трудового и социального права;
- бесплатная поддержка от специалистов-волонтеров при составлении налоговой декларации;
- бесплатная начальная консультация по вопросам жилищного права;
- информационные услуги и личная консультация по вопросам пенсионного обеспечения;
- финансовая помощь при несчастных случаях во время досуга;
- консультации фрилансеров;
- дополнительная помощь от GUV-Fakulta (это организация самопомощи тех профсоюзов, которые объединились в Немецкую конфедерацию профсоюзов) в случае аварийной ситуации на рабочем месте, грозящей финансовыми потерями (оплачивается дополнительным взносом).

Представленный перечень показывает, что самозанятые могут рассчитывать на разнообразную поддержку не только в рамках своей непосредственной занятости, но и по многим дополнительным вопросам, связанным с жилищным, социальным, пенсионным законодательством.

³ <https://selbststaendige.verdi.de/> (дата обращения 13.11.2023).

Другим положительным опытом следует назвать возможность членства с 2015 года самозанятых в IG Metall – профсоюзе Германии, объединяющим работников в сфере металлообработки. Были запущены консультационные услуги для краудворкеров, включая юридические консультации по трудовым вопросам, авторским и патентным правам, горячую линию и юридическое представительство в случае споров⁴. Кампания оказала достаточное давление на восемь крупнейших немецких платформ, чтобы они подписали «Кодекс поведения», затрагивающий 2 миллиона пользователей. «Кодекс поведения» устанавливает минимальные стандарты и включает, среди прочего, положения о справедливой оплате, разумных сроках и прозрачности⁵.

ИСПАНИЯ

За последние несколько лет число самозанятых работников в Испании увеличилось, особенно в сфере услуг и промышленности. В то же время их рост сопровождался ослаблением их профессионального и трудового статуса, поэтому, с одной стороны, у них растет потребность в коллективном представительстве, а с другой стороны, их положение становится все более близким к положению наемных работников, а одной из задач самозанятых становится организация защиты своих интересов и целей во взаимоотношениях с государством, крупными компаниями и платформами.

В Испании различают различные типы самозанятых, называя их «чистые самозанятые», «ложные самозанятые» и «подчи-

ненные самозанятые»⁶. Представляется, что все они должны иметь право на защиту своих интересов через профсоюзы.

Два крупных объединения профсоюзов Испании (всеобщий профсоюз трудящихся (UGT) и профсоюз комиссий трудящихся CC.OO) содействовали объединению самозанятых работников. В январе 2000 года в рамках UGT был создан профсоюз профессионалов и самозанятых работников (UPTA⁷).

Союз профессионалов и самозанятых работников Испании, UPTA Spain, представляет собой Конфедерацию национального масштаба и межсекторального характера, состоящую из территориальных организаций и отраслевых ассоциаций самозанятых лиц, зарегистрированных в рамках Особого режима самозанятых работников (RETA). Конфедерация UPTA состоит из 34 территориальных и отраслевых организаций, представленных во всех 17 автономных сообществах, а также в Сеуте и Мелилье⁸.

UPTA предлагает различные программы поддержки самозанятых, в том числе реализуется программа Digital Kit, которая дает самозанятым возможность оцифровать свой бизнес (к ним относятся электронный счет-фактура, управление социальными сетями и создание веб-страницы и др.)⁹. Также союз представляет интересы самозанятых с другими союзами и компаниями. Например, 4 октября 2023 года UPTA и Главное общество авторов и издателей (SGAE) подписали соглашение о профессиональных интересах, регулирующее

⁴ The Missing Link? – Gig/Crowd Workers And German Unions // <https://stefandietl.net/2019/03/31/the-missing-link-gigcrowd-workers-and-german-unions/#sdfootnote24sym> (дата обращения 20.11.2023).

⁵ Crowdsourcing Code of Conduct // <https://crowdsourcing-code.com/> (дата обращения 20.11.2023).

⁶ Unionisation of the self-employed // <https://www.eurofound.europa.eu/en/resources/article/2000/unionisation-self-employed> (дата обращения 10.11.2023).

⁷ UPTA // <https://upta.es/> (дата обращения 21.11.2023).

⁸ Там же.

⁹ Там же.

коммерческие отношения 160 самозанятых лиц, основным клиентом которых является организация по управлению авторскими правами. В соглашении речь идет об экономически зависимых самозанятых лицах¹⁰.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В Великобритании самозанятые также предпринимают попытки защищать свои права через профсоюзы и вести коллективные переговоры с платформами с участием профсоюзов. Интерес представляет судебный процесс, который длился, начиная с 2017 года, между Профсоюзом Великобритании (IWGB) и компанией Deliveroo.

Значительное число курьеров¹¹, работающих в определенной зоне Лондона, присоединились к независимому профсоюзу работников Великобритании. Они хотели, чтобы профсоюз вел переговоры от их имени с Deliveroo об улучшении условий, на которых они оказывают свои услуги. Deliveroo отказалась вступить в коллективные переговоры с профсоюзом. 7 ноября 2016 года профсоюз подал официальный запрос в Deliveroo с просьбой признать его право на ведение коллективных переговоров в отношении курьеров ряда районов Лондона. 21 ноября Deliveroo отклонила этот запрос, а 28 ноября 2016 года профсоюз подал заявление в Центральный арбитражный комитет¹² — квазисудебный орган Великобритании. Центральный арбитражный комитет постановил, что курьеры являются самозанятыми, не классифицируются как «работники» в соответствии с трудовым законодательством Великобритании, в связи

с чем профсоюзы не могут представлять интересы курьеров¹³.

После этого профсоюз подал ряд апелляций, дошедших до Верховного суда. 21 ноября 2023 года Верховный суд Великобритании вынес решение, которое касалось вопроса о том, подпадают ли действия курьеров под статью 11 Европейской конвенции по правам человека, которая охватывает право вступать в профсоюзы. Верховный суд заявил, что в законодательстве Великобритании нет ничего, что мешало бы водителям создавать профсоюзы или вступать в них, а также ничто не мешало бы Deliveroo вести с ним коллективные переговоры. Но в постановлении добавлено: «Вопрос заключается в том, требует ли статья 11 от Соединенного Королевства выйти за рамки этой нынешней позиции и принять закон, предоставляющий работникам статьи 11 право требовать от своего сопротивляющегося работодателя признания профсоюза по их выбору и ведения переговоров с ним»¹⁴.

Профсоюз Великобритании, не согласный с решением Верховного Суда, заявил о том, что они продолжают отстаивать права курьеров на ведение коллективных переговоров и будут продолжать отстаивать это, используя все доступные нам способы, включая рассмотрение наших возможностей в соответствии с международным правом, а также призвал курьеров вступить в ряды профсоюза.

Следует отметить, что при рассмотрении дела Верховный суд в том числе основывался на практике Страсбургского суда, указывая на то, что «содержание свободы

¹⁰ SGAE y UPTA determinan la relación jurídica profesional de 160 representantes comerciales // https://upta.es/https-upta-es-wp-content-uploads-2023-10-acuerdo-sgae-y-upta-ndp_231004-docx/ (дата обращения 19.11.2023).

¹¹ В деле фигурирует термин «rider», что дословно переводится как гонщик.

¹² Central Arbitration Committee (CAC)

¹³ UK Supreme Court rules Deliveroo riders cannot collectively bargain as a union // <https://www.jurist.org/news/2023/11/uk-supreme-court-rules-deliveroo-riders-cannot-collectively-bargain-as-a-union/> (дата обращения 22.11.2023).

¹⁴ Independent Workers Union of Great Britain v Central Arbitration Committee and another // <https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/uksc/2023/43> (дата обращения 22.11.2023).

профсоюзов не осталось неизменным», а «правом на ведение коллективных переговоров обладает каждый человек, требующий защиты профессиональных интересов. ... и если целью является улучшение условий труда путем коллективных переговоров, это предполагает осуществление профсоюзных прав»¹⁵.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

В России также поднимается вопрос о защите прав самозанятых лиц и работников платформ, в том числе через создание профсоюзов для граждан с такой формой занятости. Федерация Независимых Профсоюзов России (ФНПР) неоднократно включала в свою повестку вопросы по распространению социального партнерства на работающих в условиях нестандартных форм занятости, в том числе занятых через посредничество цифровых платформ и самозанятых.

В 2022 году ФНПР подготовило ряд предложений о внесении изменений в проект нового федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации», который 30 ноября 2023 года был принят Государственной Думой РФ в третьем чтении, в том числе:

- предусмотреть в законопроекте права самозанятых и платформенных занятых на вступление в профсоюзы, привлечение профсоюзов к переговорам при возникновении споров и защите своих прав в рамках занятости;
- установить обязанность объединения операторов цифровых платформ занятости участвовать в переговорах в сфере платформенной занятости с профсоюзами в целях подготовки проектов и заключению соглашений в сфере платформенной занятости; проводить взаимные консультации с профсоюзами по обеспечению гарантий в сфере платформенной занятости и повышению их уровня;

- наделить профсоюзы правами рядом в целях обеспечения прав и свобод трудящихся независимо от формы занятости;
- установить трудо-правовые гарантии для платформенных занятых: вознаграждение не ниже минимального размера оплаты труда в случае отработки не менее 160 часов за календарный месяц; условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; отдых, включая ограничение продолжительности рабочего времени, предоставление и оплату ежедневного и междусменного отдыха, перерывов в течение рабочего дня для приема пищи, выходных дней; возмещение вреда здоровью, причиненного платформенному занятому оператором цифровой платформы, заказчиком и (или) третьим лицом в связи с выполнением работ (оказанием услуг); обязательные медицинские осмотры, проводимые за счет операторов цифровых платформ¹⁶.

Следует отметить, что пока большая часть предлагаемых поправок не нашла отражение в новом законе о занятости, поскольку положения о платформенной занятости были исключены из законопроекта и предполагается, что все они найдут отражение в законе-спутнике — законе о платформенной занятости, который в настоящее время разрабатывается и планируется к внесению в Государственную Думу РФ весной 2024 года. Положение о защите прав самозанятых и платформенных работников через профсоюзы найдут свое отражение в поправках к закону о профсоюзах, который также нуждается в доработках.

В апреле 2023 года было заявлено о создании в России первого профсоюза само-

¹⁵ Там же.

¹⁶ Постановление Генсовета ФНПР от 20.04.2022 № 11-5 О ходе выполнения Плана практических действий по реализации решений X, XI съездов ФНПР // <https://fnpr.ru/documents/dokumenty-federatsii/postanovlenie-gensoveta-fnpr-ot-20-04-2022-11-5.html> (дата обращения 12.11.2023).

занятых и платформенных работников. Министерство юстиции РФ 1 ноября 2023 года зарегистрировало профсоюз, защищающий права самозанятых работников, работников платформенной занятости и предпринимателей, не осуществляющих наем работников — межрегиональный профсоюз работников платформенной экономики «Независимый Профсоюз Новый Труд», главной задачей которого провозглашается «защита работников платформенной экономики, лиц, осуществляющих занятость при содействии цифровых агрегаторов и платформ, которые являются представителями «нового труда» и не защищены существующим трудовым законодательством»¹⁷. Данный профсоюз ведет активную деятельность по представлению прав самозанятых и работников платформ и обсуждению перспектив правового регулирования и принятия новых законов в указанной сфере.

Таким образом, в Российской Федерации, также, как и в других странах, профсоюзы активно участвуют в защите прав самозанятых и работников платформ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Становится очевидным, что на данном этапе развития платформенной занятости и труда самозанятых граждан необходимо урегулировать вопросы, связанные с защитой их прав посредством профсоюзов, введения коллективных переговоров и заключения коллективных соглашений между такими работниками и цифровыми платформами, через которые они работают. Работники платформ и самозанятые является более слабой стороной во взаимодействии с платформой, поскольку, как правило, вынуждены соглашаться на те условия оказания услуг / выполнения работ, которые являются для них менее выгодными,

а зачастую даже кабальными (это касается и получения статуса самозанятого как обязательного условия работы с платформой; и работы в соответствии с теми тарифами, которые устанавливает платформа; определенных требований, которым они должны следовать как обязательное условие работы на платформе, а также ограничений, которые на них накладывает платформа в процессе их деятельности; установления штрафов за нарушения и др.). В такой ситуации необходимо участие профсоюза, который может выступить в защиту платформенных и самозанятых работников. Это может быть, как специальный профсоюз для самозанятых и работников платформ (по примеру профсоюзов, созданных в России, Испании), так и защита прав таких работников теми профсоюзами, которые уже действуют, то есть расширение для них числа защищаемых категорий занятых граждан.

Практика показывает, что пока правовой статус «независимых подрядчиков» до конца не урегулирован, их возможности защиты своих прав через профсоюз не всегда поддерживаются в судебном порядке, что также требует нормативного установления.

Такое взаимодействие между профсоюзами, платформами и их работниками с нестандартными формами занятости, требует своего правового регулирования и закрепления в национальном законодательстве о занятости, внесения соответствующих изменений в законодательство о профсоюзах.

Профсоюзы могут стать для самозанятых и платформенных занятых той силой, которая не только будет отстаивать их права во взаимоотношениях с крупными игроками рынка и цифровыми платформами, но и в целом представлять их интересы на национальном уровне при решении общегосударственных вопросов как развития экономики в целом, так и поддержки определенных категорий занятых.

¹⁷ Новыйтруд// <https://новый-труд.рф/zaregistrirovann-pervyj-v-rossii-profsojuz-zashhishhajushhij-prava-samozanjatyh/> (дата обращения 12.11.2023).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Bird Alex Not Alone* — Trade union and cooperative solutions for self-employed workers // https://www.academia.edu/32863794/Not_Alone_Trade_union_and_co_operative_solutions_for_self_employed_workers (дата обращения 10.11.2023).
2. Платформенная занятость в России: масштабы, мотивы и барьеры участия [Электронный ресурс]: аналитический доклад / О. В. Синявская, С. С. Бирюкова, Е. С. Горват, Д. Е. Карева, Д. А. Стужук, К. О. Чертенков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022. Электрон. текст. дан. (0,635 Мб). ISBN 978-5-7598-2494-7 (e-book).
3. *Царькова Д.* Профсоюзы сегодня — кто еще существует — размеры, роль, польза для работников, война или союз с работодателями // Трудовое право. — 2022. — № 10. — С. 71–80.
4. *Клюева Е.* Профсоюзы — как они себя чувствуют сегодня: права на бумаге или на деле? // Трудовое право. — 2022. — № 2. — С. 103–111.
5. *Избиенова Т. А.* Цифровизация и коллективные трудовые права в отдельных странах Европейского союза // Трудовое право в России и за рубежом. — 2023. — № 3. — С. 25–27.
6. *Чуча С. Ю.* Проблемы реализации защитной функции профсоюзов в новых формах занятости // Трудовое право в России и за рубежом. — 2023. — № 3. — С. 18–21.
7. Трудовые отношения в условиях развития нестандартных форм занятости: монография / В. Н. Бобков, И. В. Войтковская, С. Ю. Головина и др.; под ред. Н. Л. Лютова, Н. В. Черных. — Москва: Проспект, — 2022. — 256 с.
8. *Избиенова Т. А., Безина А. К.* Реализация права на объединение работников, занятых посредством интернет-платформ, в европейских странах и в Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. — 2021. — № 2. — С. 88–101.
9. *Vandaele Kurt.* Will Trade Unions Survive in the Platform Economy? Emerging Patterns of Platform Workers' Collective Voice and Representation in Europe (June 19, 2018). ETUI Research Paper — Working Paper 2018.05, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3198546> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3198546>.
10. *Haake, Gunter.* (2017). Trade unions, digitalisation and the self-employed — inclusion or exclusion?. Transfer: European Review of Labour and Research. 23. 63–66. 10.1177/1024258916679580.
11. *Greef, Samuel & Schreiter, Benedikt.* (2018). Crowdfunding and platform economy in Germany — The trade unions and employers' associations perspective on the future of work, regulations, and new forms of governance. In: Conference: ILERA World Congress 2018.

REFERENCES

1. *Bird Alex Not Alone* — Trade union and cooperative solutions for self-employed workers // https://www.academia.edu/32863794/Not_Alone_Trade_union_and_co_operative_solutions_for_self_employed_workers (дата обращения 10.11.2023).
2. Platformennaya zanyatost' v Rossii: masshtaby, motivy i bar'yery uchastiya [Elektronnyy resurs]: analiticheskiy doklad [Platform employment in Russia: scale, motives and barriers to participation [Electronic resource]: analytical report] / O. V. Sinyavskaya, S. S. Biryukova, Ye. S. Gorvat, D. Ye. Kareva, D. A. Stuzhuk, K. O. Chertenkov; Nats. issled. un-t «Vysshaya shkola ekonomiki». M.: NIU VSHE, 2022. Elektron. tekst. dan. (0,635 Mb). ISBN 978-5-7598-2494-7 (e-book).
3. *Tsar'kova D.* Profsoyuzy segodnya — kto yeshche sushchestvuyet — razmery, rol', pol'za dlya rabotnikov, voyna ili soyuz s rabotodatelayami [Trade unions today — who else exists.size, role, benefits for workers, war or alliance with employers] // Trudovoye pravo. 2022, No. 10, P. 71–80.
4. *Klyuyeva Ye.* Profsoyuzy — kak oni sebya chuvstvuyut segodnya: prava na bumage ili na dele? [Trade unions — how do they feel today: rights on paper or in practice?] // Trudovoye pravo. 2022, No. 2, P. 103–111.
5. *Izbiyenova T. A.* Tsifrovizatsiya i kollektivnyye trudovyye prava v otdel'nykh stranakh Yevropeyskogo soyuza [Digitalization and collective labor rights in individual countries of the European Union] // Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom. 2023. No. 3. P. 25–27.

6. *Chucha S. YU.* Problemy realizatsii zashchitnoy funktsii profsoyuzov v novykh formakh zanyatosti [Problems of implementing the protective function of trade unions in new forms of employment] // *Trudovoye pravo v Rossii i za rubezhom.* 2023. No. 3. P. 18–21.
7. *Trudovyye otnosheniya v usloviyakh razvitiya nestandardnykh form zanyatosti: monografiya* [Labor relations in the context of the development of non-standard forms of employment: monograph] / V. N. Bobkov, I. V. Voytkovskaya, S. YU. Golovina i dr.; pod red. N. L. Lyutova, N. V. Chernykh. Moskva: Prospekt, 2022. 256 p.
8. *Izbiyenova T. A., Bezina A. K.* Realizatsiya prava na ob"yedineniye rabotnikov, zanyatykh posredstvom internet-platform, v yevropeyskikh stranakh i v Rossiyskoy Federatsii [Realization of the right to associate workers employed through Internet platforms in European countries and the Russian Federation] // *Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava* // 2021. No. 2. P. 88–101.
9. *Vandaele, Kurt*, Will Trade Unions Survive in the Platform Economy? Emerging Patterns of Platform Workers' Collective Voice and Representation in Europe (June 19, 2018). ETUI Research Paper – Working Paper 2018.05, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3198546> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3198546>.
10. *Haake, Gunter.* (2017). Trade unions, digitalisation and the self-employed – inclusion or exclusion?. *Transfer: European Review of Labour and Research.* 23. 63–66. 10.1177/1024258916679580.
11. *Greef, Samuel & Schreiter, Benedikt.* (2018). Crowdfunding and platform economy in Germany – The trade unions and employers' associations perspective on the future of work, regulations, and new forms of governance. In: Conference: ILERA World Congress 2018.

Статья поступила в редакцию 01.12.2023; одобрена после рецензирования 22.12.2023; принята к публикации 24.12.2023

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 01.12.2023; approved after reviewing 22.12.2023; accepted for publication 24.12.2023

The authors read and approved the final version of the manuscript.